

ПТИЦЫ ВОДНО-БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА СИСТЕМЫ ПРУДОВ НА р. ПРОТОКА (КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В.А. Костюшин

Институт зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины; ул. Б. Хмельницкого, 15, г. Киев, 01030, Украина
Schmalhausen Institute of Zoology of the National Academy of Sciences of Ukraine; Bohdan Khmelnytsky str., 15, Kyiv, 01030, Ukraine
✉ v.kostiushyn@gmail.com Vasily Kostiushyn <https://orcid.org/0000-0002-5975-8508>

Wetland bird species of the Protoka river ponds (Kyiv region). - V.A. Kostiushyn. - *Berkut*. 29 (1-2). 2020. - The publication presents the results of water birds counts carried out in April and May 2020 at the ponds on the Protoka river (40 km to the south from Kyiv). The length of the cascade of ponds is about 30 km. A total of 4566 water birds of 43 species were counted. 10 colonies of herons and gulls were found. *Larus ridibundus* (33,25% from total bird number), *Fulica atra* (15,79%), *Philomachus pugnax* (14,56%), *Larus cachinnans* (6,88%) and *Ardea cinerea* (5,15%) were the most numerous species. [Russian].

Key words: water birds, species composition, number, colony.

Птахи водно-болотного комплексу системи ставків на р. Протока (Київська область). - В.А. Костюшин. - *Беркут*. 29 (1-2). 2020. - Наведені результати обліків, проведених у квітні – травні 2020 р. на каскаді ставків на р. Протока, розташованих за 40 км південніше Києва. Загалом було обліковано 4566 ос. 43 видів птахів. Виявлено 10 колоній чапель і мартинів. Найбільш численними видами були *Larus ridibundus* (33,25% від загальної кількості птахів), *Fulica atra* (15,79%), *Philomachus pugnax* (14,56%), *Larus cachinnans* (6,88%), *Ardea cinerea* (5,15%).

Ключові слова: водно-болотні птахи, видовий склад, чисельність, колонія.

Приведены результаты учетов водно-болотных птиц, проведенных в апреле – мае 2020 г. на каскаде прудов на р. Протока, расположенных в 40 км южнее Киева. Всего было учтено 4566 ос. 43 видов птиц. Обнаружено 10 колоний чапель и чаек. Наиболее многочисленными видами были *Larus ridibundus* (33,25% от общего количества птиц), *Fulica atra* (15,79%), *Philomachus pugnax* (14,56%), *Larus cachinnans* (6,88%), *Ardea cinerea* (5,15%).

Ключевые слова: водно-болотные птицы, видовой состав, численность, колония.

Небольшая река Протока расположена южнее Киева. Она начинается примерно в 40 км от города и впадает в р. Рось в г. Белая Церковь. Протекает через Васильковский и Белоцерковский районы. Несмотря на малые размеры реки, на ней расположен большой каскад прудов разного размера, в том числе и весьма крупных. В конце апреля –

начале мая 2020 г. (24.04, 29.04 и 2.05) эти пруды были обследованы нами на 30-километровом отрезке от с. Ксаверовка до г. Белая Церковь (рис. 1). Перемещение между прудами проводилось с использованием автотранспорта. Водоёмы преимущественно осматривались с обзорных точек, но в ряде случаев проводились пешие учеты вдоль них. Для определения птиц использовался 12× бинокль и телескоп 30–60×.

Всего было зарегистрировано 43 вида птиц водно-болотного комплекса общим числом 4566 ос. (табл.). Из 4 видов поганок наиболее массовым была *Podiceps cristatus*

Рис. 1. Система прудов на р. Протока.
Fig. 1. Ponds of the Protoka river.

Рис. 2. Наиболее многочисленные виды водно-болотных птиц системы прудов на р. Протока.

Fig. 2. The most numerous species of waterbirds of the ponds of the Protoka river.

Видовой состав и численность водно-болотных птиц, учтенных на прудах р. Протока
Species composition and number of waterbirds counted on the ponds of the Protoka river

Вид	К-во (ос.)	%
<i>Podiceps ruficollis</i>	11	0,24
<i>P. nigricollis</i>	10	0,22
<i>P. auritus</i>	40	0,88
<i>P. cristatus</i>	232	5,08
<i>Phalacrocorax carbo</i>	5	0,11
<i>Botaurus stellaris</i>	2	0,04
<i>Nycticorax nycticorax</i>	2	0,04
<i>Egretta alba</i>	42	0,92
<i>Ardea cinerea</i>	235	5,15
<i>Ciconia ciconia</i>	8	0,18
<i>Anser anser</i>	2	0,04
<i>Cygnus olor</i>	63	1,38
<i>Anas platyrhynchos</i>	193	4,23
<i>A. crecca</i>	10	0,22
<i>A. penelope</i>	4	0,09
<i>A. acuta</i>	3	0,07
<i>A. querquedula</i>	41	0,90
<i>A. clypeata</i>	32	0,70
<i>Aythya ferina</i>	116	2,54
<i>A. fuligula</i>	3	0,07
<i>Mergus serrator</i>	5	0,11
<i>Circus aeruginosus</i>	17	0,37
<i>Gallinula chloropus</i>	3	0,07
<i>Fulica atra</i>	721	15,79
<i>Vanellus vanellus</i>	6	0,13
<i>Tringa ochropus</i>	9	0,20
<i>T. glareola</i>	51	1,12
<i>T. nebularia</i>	4	0,09
<i>T. totanus</i>	1	0,02
<i>Actitis hypoleucos</i>	1	0,02
<i>Philomachus pugnax</i>	665	14,56
<i>Larus ridibundus</i>	1518	33,25
<i>L. fuscus</i>	1	0,02
<i>L. cachinnans</i>	314	6,88
<i>Chlidonias niger</i>	76	1,66
<i>Ch. leucopterus</i>	50	1,10
<i>Ch. hybrida</i>	36	0,79
<i>Sterna hirundo</i>	8	0,18
<i>Locustella luscinioides</i>	1	0,02
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	16	0,35
<i>Luscinia svecica</i>	7	0,15
<i>Remiz pendulinus</i>	1	0,02
<i>Emberiza schoeniclus</i>	1	0,02
Всего	4566	100

(232 ос.), из 3 видов цапель – *Ardea cinerea* (235 ос.), из 8 видов уток – *Anas platyrhynchos* (193 ос.) и *Aythya ferina* (116 ос.), из 7 видов куликов – *Philomachus pugnax* (665 ос.), из чаек – *Larus ridibundus* (1518 ос.) и *L. cachinnans* (314 ос.). Многочисленной была также *Fulica atra* (721

ос.). Соотношение численности наиболее многочисленных видов представлено на рисунке 2.

На обследованной системе прудов было обнаружено 6 колоний цапель и чаек, а также 4 группы гнезд, которые мы можем рассматривать, как небольшие дисперсные колонии.

1. *Ardea cinerea*. Колония расположена на группе невысоких деревьев и кустов, расположенных в тростнике на окраине с. Винницкие Ставы. Не менее 8 гнезд. Возможно больше, так как колония просматривалась лишь частично.

2. *Larus ridibundus*. Колония чаек расположена в тростнике рядом с с. Саливонки. Видна лишь часть гнезд. Общее число их предположительно 20–40.

3. *Larus cachinnans*. Дисперсная колония – 4 гнезда в нескольких десятках метров друг от друга на торфяных кочках или заламах тростника неподалеку от с. Саливонки.

Колонии 4, 5 и 6 расположены рядом с с. Соколовка.

4. *Larus cachinnans*. Дисперсная колония – 4 гнезда в нескольких десятках метров друг от друга на заламах тростника.

5. *Larus cachinnans*. 4–5 гнезд на небольшом острове.

6. *Larus cachinnans*. 3 гнезда, расположенных дисперсно на заламах тростника и торфяных островках.

7. *Larus ridibundus*. Колония из 500–700 гнезд в тростниковых зарослях неподалеку от с. Храпачи. Рас-

Рис. 3. Размещение колоний водно-болотных птиц.
Fig. 3. Location of waterbirds colonies.

положена на довольно большой территории. Возможно размер ее больше – до 1000 гнезд, но подсчитать все их невозможно.

8. *Egretta alba*. Небольшая колония в тростнике – 7–10 гнезд, также расположенная рядом с с. Храпачи.

9. *Ardea cinerea*. Колония из 180–190 гнезд на высоких черных ольхах, растущих на заболоченном участке леса неподалеку от с. Песчаное.

10. *Larus ridibundus* и *Larus cachinnans*. Смешанная колония в тростнике в пределах с. Песчаное. Приблизительно 20–30 гнезд *L. ridibundus* и до 10 гнезд *L. cachinnans*. Просматривается лишь часть колонии.

Из видов птиц, занесенных в Красную книгу Украины (Червона книга, 2009) на обследованной территории отмечены лишь *Milvus migrans* (1 ос. около с. Глушки и 3 ос. южнее с. Храпачи) и *Buteo rufinus* (1 ос. в окрестностях с. Саливонки). Ни один из них не относится к видам водно-болотного комплекса, которым посвящена данная публикация, тем не менее, мы решили включить в нее данные наблюдения.

Интересно сравнить результаты наших учетов с литературными данными за середину 1980-х гг. (Мельничук и др., 1989). В 1986 г. на прудах по р. Протока были найдены две колонии *A. cinerea* – у с. Песчаное (20 пар) и пгт Гребенка (40 пар), две колонии *L. ridibundus* у сел Лосятин (100 пар) и Песчаное (400 пар). Как видим, численность этих видов остается примерно на том же уровне, она даже несколько выросла. *E. alba* и *L. cachinnans* в то время на гнездовании на р. Протока еще не отмечались.

ЛИТЕРАТУРА

- Мельничук В.А., Грищенко В.Н., Кучерявая Л.Ф., Лопарев С.А., Микитюк А.Ю., Серебряков В.В., Сорокун Г.Н., Фесенко Г.В. (1989): Водно-болотные угодья Киевской области как места концентрации зимующих и колониально гнездящихся птиц. - Деп. в ВИНТИ 23.01.1989 г. № 529-B89. 1-41.
- Червона книга України. Тваринний світ / Під ред. І.А. Акімова. К.: Глобалконсалтинг, 2009. 1-624.